

SÍNDROME DE

BURNOUT

O QUE PRECISAMOS SABER?

Apoio

Organizadores

Dra. Lia Machado Fiuza Fialho

Pedagoga, doutora em Educação. Professora da Universidade Estadual do Ceará. Líder do Grupo de *Pesquisa Práticas Educativas Memórias e Oralidades* - PEMO.

Pesquisadora produtividade CNPq.

E-mail: lia_fialho@yahoo.com.br

Orcid: <http://orcid.org/0000-0003-0393-9892>

Lattes: <http://cnpq.br/4614894191113114>

Dr. Felipe Queiroz Siqueira

Psicólogo, doutor em Psicologia. Especialista em Psicopedagogia. Docente na Universidade Christus. Membro do GT de Psicologia e Moralidade da ANPEPP.

E-mail: felipeqsiqueira@gmail.com

Orcid: <http://orcid.org/0000-0003-4345-200X>

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4377888793158248>

Dra. Vanusa Nascimento Sabino Neves

Enfermeira, doutora em Educação. Enfermeira da Universidade Federal da Paraíba.

E-mail: pbvanusa@gmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-6163-1699>

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9207875628192963>

Essa **cartilha** foi produzida com o objetivo de orientar **docentes** de todos os níveis da educação que atuam nas mais diversas áreas do conhecimento sobre a **Síndrome de Burnout**, doença que acomete a cada dia maior número de professores acarretando problemas pessoais, familiares e no ambiente profissional, em especial em **escolas** e **universidades**.

A **Síndrome de Burnout** precisa ser levada a sério. Dessa maneira, identificar os **sintomas** que acometem os docentes, **prevenir** a exaustão profissional e **tratar** a doença são pilares basilares no fortalecimento do autoconhecimento e do autocuidado necessários para a promoção de uma vida saudável.

A Funcap e o CNPq, por meio da pesquisa “A precarização do trabalho docente asseverada na pandemia da Covid-19: políticas públicas para minorar o esgotamento profissional” financiaram esta cartilha com o objetivo de colaborar com ações de informação e orientação para majorar a qualidade de vida no trabalho.

Apresentação

Você sabia que a Síndrome de Burnout é mais comum do que algumas pessoas imaginam?

Segundo uma pesquisa realizada em 2023, aproximadamente um terço dos professores da educação básica possuem algum sintoma de Burnout (Gonçalves, 2023).

As mulheres podem estar mais suscetíveis ao Burnout pelo acúmulo das tarefas domésticas com as profissionais.

Você sabia que a Síndrome de Burnout está classificada no Código Internacional de Doenças (CID)?

Pois é, no sistema de classificação da Organização Mundial de Saúde (OMS), no contexto da saúde ocupacional e mental, a “Síndrome do Esgotamento Profissional” recebeu o código Z73-0. Isso significa que a própria OMS reconhece o Burnout como uma doença ocupacional resultante do estresse crônico no local de trabalho que não foi gerenciado com sucesso.

O que é a Síndrome de Burnout?

A **SÍNDROME DE BURNOUT** é sorrateira. Ela não aparece de repente, ao contrário, vai chegando de mansinho, dando sinais no corpo e na mente. Precisamos ficar espertos para conhecer esses sinais e não ser pego por essa doença.

A **SÍNDROME DE BURNOUT** também é conhecida como **SÍNDROME DO ESGOTAMENTO PROFISSIONAL**. Isso porque ela é um distúrbio psicossocial vinculado ao ambiente de trabalho.

Professor, você está estressado no trabalho ?

Saiba como resolver esse problema!

Há três dimensões características da Síndrome de Burnout:
EXAUSTÃO, CINISMO E BAIXA EFICÁCIA. (Maslach, 2017).

Na dimensão **exaustão**, a pessoa sente-se sem energia para desempenhar as tarefas cotidianas, torna-se “esgotada”.

Na dimensão **cinismo**, o profissional adquire atitudes inapropriadas ao lidar com as pessoas, podendo manifestar irritação, desprezo e ironia.

Na dimensão **baixa eficácia**, o profissional percebe que não está realizado com a profissão, torna-se mentalmente mais disperso e pouco produtivo.

Entendendo um pouco mais...

Como e quais são os sintomas?

Atenção! Inicialmente, os sintomas podem ser sutis, quase imperceptíveis, mas se o profissional não buscar ajuda, eles podem-se agravar. Não descuide de você!

Os sintomas são variáveis e eles podem vir combinados em maior ou menor quantidade.

Essa postura, de não buscar tratamento, pode acarretar a piora do quadro, portanto, fiquem atentos!

Caso sintam alguns dos sintomas do Burnout constantemente, não deixe de procurar ajuda profissional médica ou psicológica!

Colegas de trabalho e familiares também são importantes como rede de apoio para as pessoas vulneráveis à Síndrome de Burnout, portanto, não se isole.

**Você sabia
que devido
aos sintomas
do Burnout
serem discretos
inicialmente,
muitas pessoas
pensam
que serão
passageiros e
não procuram
ajuda?**

As evidências científicas atuais sobre a Síndrome de Burnout em professores

Os autores desta cartilha analisaram estudos internacionais sobre Burnout em professores para trazer resumidamente as principais causas da doença, e sabe o que eles identificaram?

Ela está centrada majoritariamente em

5 causas

Vamos conhecê-las!

“Fialho, Siqueira e Neves (2025)”

1. Falta de estrutura nas escolas

Poucos materiais, pouca tecnologia, muita improvisação.

2. Falta de apoio e liderança

Falta de acolhimento da equipe gestora e dos colegas de trabalho.

3. Sobrecarrega de trabalho

Aulas, reuniões, correções e burocracias que parecem não ter fim.

5 principais causas do Burnout entre docentes:

4. Fatores pessoais

A sobrecarga de trabalho principalmente para as mulheres e para professores jovens mais inexperientes tornam-os mais afetados.

5. Falta de reconhecimento e autonomia

Excesso de tarefas sem retorno ou valorização aumenta o cansaço.

Dentre esses 5 fatores de Burnout, qual você já vivenciou no seu trabalho?

**Contra o Burnout, a prevenção é a melhor estratégia.
A prevenção requer uma abordagem ampla,
centrada na pessoa e no ambiente de trabalho,
incluindo o apoio social.**

O que fazer para prevenir o Burnout?

I. Adotar medidas centradas no autocuidado

Praticar um estilo de vida saudável como alimentar-se de forma equilibrada, praticar exercícios físicos, evitar fumo e álcool em excesso, dormir bem etc..

Adotar estratégias de relaxamento para lidar com o estresse, inclusive com pausas para repousar a mente e o corpo em pequenos intervalos do dia.

Autocompreender seus próprios pontos fortes e frágeis, aceitando-se como um ser incompleto que pode estar em constante aperfeiçoamento.

- Usufruir das folgas e férias para atividades de lazer prazerosas.
- Delimitar horários de trabalho e destinar tempo para o lazer e outras atividades físicas ou sociais.
- Evitar a automedicação e reconhecer que a ajuda profissional é a forma mais recomendável.

Medidas de autocuidado

Medidas de autocuidado

Definir objetivos para a vida pessoal e profissional.

Conversar com pessoas de confiança sobre o que está sentindo.

Buscar atendimento profissional em saúde no caso de identificar sintomas estressores persistentes.

- Esforçar-se para promover o bem-estar mental no ambiente de trabalho com a comunhão de esforços pessoais e coletivos.
- Sensibilizar os gestores para colaborar com a promoção de locais de trabalho saudáveis a fim de favorecer a autonomia, o pertencimento e a segurança psicossocial dos profissionais.
- Primar pelo diálogo com linguagem calma, respeitosa e assertiva.

2. Adotar medidas centradas no trabalho docente

Medidas no trabalho docente

-

Evitar o excesso de atribuições.
-

Reconhecer e elogiar o desempenho do colega.
-

Cultivar atitudes solidárias entre os membros do trabalho.
-

Valorizar a carreira profissional.
-

Respeitar os valores e as diferenças subjetivas.

Comunicação assertiva:

Expressa os próprios sentimentos e as suas necessidades de forma clara e respeitosa, sem desrespeitar os outros,.

Comunicação não violenta:

Foca na empatia e na compreensão mútua, evita a ofensa e a acusação, busca soluções positivas que atendam às necessidades de todos os envolvidos.

Comunicação suave:

Utiliza um tom de voz ameno, pausado e pautado em palavras gentis, buscando a partir da calma criar um ambiente mais tranquilo e acolhedor.

Linguagem cordial:

Expressa educação e respeito, evitando frases que possam ser interpretadas como ofensivas ou rudes.

Linguagem respeitosa:

Valoriza a opinião e os sentimentos do outro, mesmo quando há discordância.

A forma como você se comunica no trabalho faz muita diferença, saiba mais sobre isso!

Como é o diagnóstico da Burnout?

O profissional responsável por diagnosticar a síndrome de Burnout é um médico psiquiatra ou um psicólogo. Não hesite em procurá-los ao suspeitar dos sintomas.

O diagnóstico envolve uma análise clínica detalhada do paciente, e pode ser complementado por testes específicos para avaliar os níveis de Burnout.

Não tenha vergonha de procurar um médico psiquiatra ou psicólogo para dialogar, cuidar da saúde mental é um ato de amor.

Ninguém melhor que um profissional preparado para analisar seus sintomas estressores a ajudar a superá-los.

Atenção!

Como é o tratamento da Burnout?

O tratamento consiste em abordagem multidisciplinar com psicoterapia, mas também podem ser necessários medicamentos prescritos pelo médico, geralmente um psiquiatra, a depender da evolução da doença.

- A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) do SUS oferece atendimento gratuito para quem enfrenta sofrimento mental, como o burnout.
- Os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) são locais especializados no cuidado da saúde mental, com equipe multiprofissional especializada.
- Procure a unidade de saúde mais próxima ou peça encaminhamento na sua UBS (Posto de Saúde).
- Ou Ligue para o Disque Saúde: 136 (ligação gratuita).

**Você
não está
sozinho(a)!**

Recapitulando...

Na prevenção da Síndrome de Burnout é importante:

Gerir adequadamente o processo de trabalho de modo a evitar sobrecarga e respeitar o tempo de descanso.

Praticar o autocuidado em saúde, incluindo o esforço individual para evitar hábitos prejudiciais ao bem-estar físico, mental e emocional.

Promover um ambiente de trabalho físico ou de teletrabalho favorável ao bem-estar mental, com boas relações interpessoais, clareza das atribuições e estabelecimento de metas coerentes e alcançáveis, bem como com apoio da gestão.

Sugestões de leituras

Referências

Brasil. Ministério da Saúde. *Síndrome de Burnout*. [s.d]. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/s/sindrome-de-burnout>.

CHAMY, N. C. L. et al. Prevalência da Síndrome de Burnout em Professores: Protocolo de Revisão Sistemática. *Saúde Coletiva (Barueri)*, [S. l.], v. 15, n. 94, p. 15201-15210, 2025. DOI: 10.36489/saudecoletiva.2025v15i94p15201-15210. Disponível em: <https://revistasaudecoletiva.com.br/index.php/saudecoletiva/article/view/3393>. Acesso em: 9 abr. 2025.

FIALHO, Lia Machado Fiuza; SIQUEIRA, Felipe Queiroz; NEVES, Vanusa Nascimento Sabino. A educação no pós-pandemia: uma revisão de escopo sobre os percalços a serem superados. *Práxis Educacional*, v. 21, n. 52, p. e15869-e15869, 2025.

GONÇALVES, Raphaela dos Santos. *A síndrome de burnout em professores: sua relação com a satisfação no trabalho, fatores sociodemográficos e organizacionais*. 2023. 104 f. Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde) - Universidade Federal de São Paulo, Santos, 2023. Disponível em: <https://repositorio.unifesp.br/handle/11600/70561>. Acesso em: 24 abr. 2025.

MASLACH, C. Finding solutions to the problem of burnout. *Consulting Psychology Journal: Practice and Research*, v. 69, n. 2, p. 143, 2017.

World Health Organization (WHO). *Burn-out an “occupational phenomenon”*: International Classification of Diseases. 28 maio 2019. Disponível em: <https://www.who.int/news/item/28-05-2019-burn-out-an-occupational-phenomenon-international-classification-of-diseases>.

Coordenação Editorial
Profa. Dra. Lia Machado Fiuza Fialho

Revisão
Francinalda Machado Stascxak

Projeto Gráfico
Carlos Alberto

Ilustrações
IA licenciada gerada
via Photoshop, da Adobe